

Da integração à autonomia: arte, arquitetura e cultura no Brasil (1950-1980)

Renato Luiz Sobral Anelli

Arquiteto (FAU PUCCAMP, 1982), Mestre em História (IFCH UNICAMP, 1990), Doutor (USP, 1995), Livre Docente (EESC-USP), Professor Titular do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

Endereço: Rua Itacema, 239, ap 81B, São Paulo, SP, 04530 050,

Telefones: (11) 38810578, (16) 97127962

E-mail: reanelli@sc.usp.br e renato.aneli@gmail.com

Da integração à autonomia: arte, arquitetura e cultura no Brasil (1950-1980)

O objetivo desta comunicação é refletir sobre o tema proposto para este DOCOMOMO – a colaboração interdisciplinar entre artes e arquitetura – através da análise de quatro diferentes concepções e suas respectivas estratégias, que transformam os seus sentidos culturais e sociais entre 1950 e 1980.

A primeira é constituída pela difusão do moderno através da integração entre artes plásticas e arquitetura, a qual cumpre importante papel na interpretação brasileira dos princípios da Nova Monumentalidade. A inserção da pintura e da escultura controlada pela arquitetura, nos termos propostos por Corbusier, combina-se com a forma arquitetônica, caracterizada por figuras de forte apelo simbólico concebidas por Niemeyer. Suas figuras antropomórficas ou derivadas de interpretações da paisagem distorciam as formas construtivas tradicionais para expressar as potencialidades do concreto armado. Sua força visual resultou em grande receptividade de massa, conferindo-lhes o papel protagonista na representação da identidade nacional, que caberia, originalmente, às artes plásticas inseridas na arquitetura.

A segunda posição decorre da industrialização incrementada na década de 1950, quando a concepção da difusão do moderno através da produção industrial estimulou a criação dos primeiros cursos de desenho industrial (IAC-MASP, 1951, DI FAU-USP, 1962, ESDI RJ, 1963). Também a Arte Concreta inseriu-se nesse processo, configurando-se como uma versão moderna das artes aplicadas. O fracasso do curso de Desenho Industrial no IAC MASP (aberto em 1951 e extinto em 1953) contrasta com o sucesso do curso de Propaganda, que se tornou a Escola Superior de Propaganda e Marketing, demonstrando os limites de uma industrialização baseada na produção local de bens concebidos nas matrizes das empresas multinacionais.

Uma terceira posição surge no início da década de 1960, quando se revelam os limites da situação de dependência econômica brasileira e passam a ser exploradas alternativas sintonizadas com as teses terceiro-mundistas do período. Nas obras de Lina Bo Bardi a partir de Salvador e do Grupo Arquitetura Nova (Ferro, Império e Lefevre), a concepção de integração ou síntese das artes é substituída por estratégias de ação cultural ampla, abrangendo arquitetura, design, gráfica, cenografia, etc.

Contrastando com a preponderância da arquitetura, ainda presente na posição anterior, o quarto movimento ocorre ao longo das décadas de 1960 e 1970, com a evolução das artes plásticas no Brasil a partir do Neoconcretismo. Torna-se forte a idéia de independência das artes em relação à sua instrumentação por outros projetos políticos e culturais. Artistas que vão de Helio Oiticica a Cildo Meirelles buscaram sua inserção diretamente na sociedade, sem mediações da arquitetura e da indústria. O forte viés crítico e a recusa a um papel subalterno questionaram tanto a integração das artes através da arquitetura, quanto a sua aplicação no Desenho Industrial. Frente a essas transformações, a integração da arquitetura com as artes plásticas perde a contribuição dos novos artistas de vanguarda, resumindo-se aos antigos colaboradores.

Ao longo dessas três décadas, arte e arquitetura se propõe a assumir papéis diversos na cultura brasileira, que além das diferenças profundas entre si, mostram-se distantes do seu significado para a cultura contemporânea neste início de século.

Palavras-Chaves:

Nova Monumentalidade

Integração das Artes

Artes Aplicadas

Key Words:

New Monumentality

Integration of Arts

Applied Arts

Da integração à autonomia: arte, arquitetura e cultura no Brasil (1950-1980)

O objetivo desta comunicação é refletir sobre o tema proposto para este DOCOMOMO – a colaboração interdisciplinar entre artes e arquitetura – através da análise de quatro diferentes concepções e suas respectivas estratégias, que transformam os seus sentidos culturais e sociais entre 1950 e 1980.

Nova Monumentalidade e Integração das Artes: a construção da identidade nacional

Ministério de Educação e Saúde Pública, Painel de Azulejos de Portinari
Rio de Janeiro, Brasil, 1935-43

A relação entre arte e arquitetura nas primeiras obras modernas brasileiras esteve marcada pelos princípios da modernização da decoração. Gregory Warchavchik e Rino Levi substituíam as ornamentações, os objetos e o mobiliário em estilos ecléticos, por outras atualizadas com as artes decorativas divulgadas pela exposição de 1925 em Paris. Mesmo na exposição da Casa Modernista de Warchavchik (1929), os exemplares de tapeçaria da Bauhaus ao lado de quadros de Tarsila do Amaral e de móveis projetados pelo próprio arquiteto tinham um papel estrutural na criação da espacialidade de um interior geométrico e abstrato moderno. Em várias obras dessa época, vitrais de Antonio Gomide, tapetes de Elizabeth Nobile, móveis de John Graz transitavam entre temas geométricos abstratos e figuras constitutivas da identidade nacional. Apesar da sua presença em diversas obras públicas, raramente ultrapassavam os limites da ornamentação da jovem arquitetura racionalista.

O projeto do Ministério de Educação e Saúde introduz no Brasil uma nova abordagem que se tornaria hegemônica nos anos seguintes e se afastaria de forma decisiva das artes decorativas. Ali as artes plásticas são integradas na arquitetura de acordo os preceitos de Le Corbusier expostos no congresso “L’Architettura ed il Rapporto com le Arti Figurative”¹, promovido Reale Academia d’Italia em Roma, 1936, onde concentra sua atenção à pintura e à escultura. Para a primeira propõem duas possibilidades. Uma de ordem estrutural e raiz neoplástica: que se use a cor nas paredes para “deslocá-las em profundidade e classificá-las em importância”, de modo a interferir na construção do espaço arquitetônico sob o controle do arquiteto. No entanto, abre outra opção:

“Prefiro admitir que existam ocasiões excepcionais nas quais o grande pintor, digno da arquitetura, será encarregado de uma missão. (...) Eu não peço ao pintor para ser discreto, mas lhe digo: Aqui tens a palavra: fale!” (LE CORBUSIER, 1937).

E na mesma linha, apresenta um papel para a escultura:

“Deve haver um lugar que seja como o foco de uma parábola ou uma elipse, como ponto exato onde se interceptam os diferentes planos que compõem a paisagem arquitetônica. Lugares porta-vozes, porta-palavras, alto-falantes. Entra aqui o escultor, se vale a pena que se ouça a tua voz.” (LE CORBUSIER, 1937).

Um papel estrutural da forma – as cores movendo as paredes e um papel de comunicação de mensagens pelos grandes escultores (“se vale a pena que se ouça a tua voz”) e pintores (“fale!”).

Não pode ser entendida como mera coincidência que essas declarações ocorram no mesmo ano da sua participação no projeto do Ministério de Educação e Saúde, mas sim que este constituiu momento privilegiado de experimentação dessa concepção.

A integração da escultura, pintura, painéis e paisagismo na arquitetura do Ministério, conferiu-lhe um significado inequívoco na construção da identidade nacional. Às adaptações de ordem funcional e construtiva do edifício – brises, revestimentos, uso avançado do concreto armado na estrutura – somavam-se as artes plásticas com os azulejos do mar de Portinari, as esculturas da juventude brasileira de Bruno Giorgi e as cores e espécies brasileiras no paisagismo pictórico de Burle Marx. Uma proposição que se afastava da decoração e atualizava as técnicas de implantação das artes plásticas na arquitetura acadêmica.

¹ As citações foram traduzidas do original italiano, gentilmente cedidos pelo pesquisador venezuelano José Luis Chacón, através da pesquisadora Aline Coelho Sanches Corato, doutorandos do Politécnico de Milão. Com isso ocorrem sutis, mas substanciais diferenças com a versão em português publicada na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, (n. 19, pp 53-69, 1984), utilizadas por Lourenço em seu livro.

Mas se essa formulação inicial de Le Corbusier para a integração entre as artes e a arquitetura poderia sugerir algo de interesse restrito ao campo artístico, o manifesto “Nine Points on Monumentality” em 1943 lhe confere uma tarefa então familiar a Lúcio Costa:

“Monumentos são a expressão das mais altas necessidades culturais do homem. Eles têm de satisfazer a eterna demanda do povo por traduções de sua força coletiva em símbolos. Os mais vitais monumentos são aqueles que expressam os sentimentos e pensamentos dessa força coletiva – o povo”. (GIEDEON, SERT, LEGER, 1943)

Ao contrário do silêncio da abstração geométrica espacial da Bauhaus, fruto de uma aproximação entre artistas plásticos e artesãos, a integração produzida pela colaboração de Le Corbusier com Costa e sua equipe confiava a principal tarefa às artes plásticas – só existe “Arte e nada mais”. Pleno de figuratividade e ávido por exprimir significados claros para a sociedade, o Ministério pretendeu simbolizar a nova arquitetura brasileira, afirmando o moderno e o nacional como um caminho sem conflito. Abordagem que seria aprimorada no Pavilhão Brasileiro para a Exposição Universal de Nova York.

A simultaneidade dessa operação brasileira com a formulação da Nova Monumentalidade é inequívoca. O convite da Architectural Review para que Lúcio Costa participasse do seminário “In Search of a New Monumentality”, organizado em 1948 a partir do texto “The Needs for a New Monumentality” de Giedeon expressa tal reconhecimento. A colaboração teria nova continuidade no âmbito internacional na Conferência Internacional dos Artistas, realizada em Veneza, em 1952, onde Le Corbusier baseia seu manifesto “Canteiro de Síntese das Artes Maiores” na apresentação de Costa “O Arquiteto e a Sociedade Contemporânea”.

As posições sobre a Nova Monumentalidade estão longe de uma interpretação convergente. A posição de Frampton a aproxima do apelo à monumentalidade pela Itália fascista e Alemanha nazista, considerando irônico que ela surja no meio do campo moderno exatamente no momento do seu triunfo e do declínio da Nova Tradição (FRAMPTON, 1980). A formulação da Nova Monumentalidade seria uma “abordagem agudamente discriminativa do problema da representação, que parece tão válido hoje quanto o foi ao ser escrito pela primeira vez”.

Mas, a monumentalidade em Costa teria alguma proximidade com a arquitetura do fascismo? A comparação entre os projetos de Costa e Le Corbusier para o campus da Universidade do Brasil revela que o desenvolvimento brasileiro da proposta do mestre suíço acentuava os esquemas compositivos acadêmicos clássicos. Os eixos de composição, que eram virtuais no plano de Le Corbusier, tornam-se fenomênicos no projeto de Lúcio Costa. Surge a longa esplanada com suas alas de palmeiras imperiais, antecipando a Esplanada dos Ministérios de Brasília, e organizando

simetricamente os edifícios (VALLE, 2000). Se quisermos uma maior aproximação entre essa monumentalidade de Costa com a arquitetura de Marcello Piacentini, a praça circundada pela colunata repete o pórtico de ingresso à Cidade Universitária de Roma, e teríamos confirmado o flerte com a arquitetura do fascismo. Mas são fortes e claras as diferenças de princípios entre os projetos de Costa, Corbusier e Piacentini para a Universidade do Brasil (TOGNON, 2000).

Entretanto, a Colquhoun acrescenta um novo aspecto para nossa análise. A concepção de monumentalidade que seria recuperada pelos modernos não era entendida como “memorial”, mas sim com uma “ampla idéia de representativo em oposição ao edifício utilitário”. Desse modo, procuraram re-identificar o monumental com a democracia e o contexto dessa reaproximação foram os edifícios realizados dentro New Deal norte-americano, pela Tennessee Valley Authority no começo dos anos 1940 (COLQUHOUN, 2002). Sendo esta uma ação ampla de estímulo ao desenvolvimento de uma região pobre dos EUA, soa estranha a referência à monumentalidade. As palavras da curadora de arquitetura do Museu de Arte Moderna de Nova York, Elizabeth Mock, explicitam seu significado:

“Uma democracia necessita de monumentos, mesmo pensando que seus requisitos não são os mesmos de uma ditadura. Pode haver construções ocasionais que se elevam da banalidade da vida cotidiana para um plano mais alto e cerimonial, construções que dão forma digna e coerente para a independência do indivíduo e do grupo social, a qual é a verdadeira natureza da democracia”².

Destaque-se aqui que a monumentalidade na democracia estava associada a uma das mais importantes e bem sucedidas ações de Planejamento Regional realizadas pelo governo Roosevelt, que serviria de exemplo para outras iniciativas similares mundo afora. Diferenciando-se do funcionalismo da social-democracia alemã da década de 1920, propunha-se que as construções ocasionais se elevassem a “um plano mais alto” para dar dignidade ao indivíduo e ao seu grupo social. Ocorre assim uma monumentalização da arquitetura de edifícios públicos de caráter social, destinados a distribuir serviços a populações de classes mais baixas.

Desse modo, quando Giedeon, Sert e Leger afirmam no seu manifesto, que é preciso começar do modo mais duro, com “os edifícios mais úteis como casas econômicas, escolas, escritórios”, procuram colocar a sua proposição de “Integração das Artes” como a mais adequada a atender a essa demanda, nos EUA e em outros países. Longe de ser concebida como ação de ordem restrita à estética, a integração deve ser entre os trabalhos do “planejador, arquiteto, pintor,

² MOCK, Elizabeth, Built in USA 1932-1944, The Museum of Modern Art, New York, 1944. Trecho citado por Christine C. e George R. Collins, “Monumentality: a Critical Matter in Modern Architecture”, in *Harvard Architectural Review*, vol. 4, n. 4, 1985, 15-30, apud COLQUHOUN, 2002.

escultor, paisagista”, um campo de ação que se estende das “unidades isoladas para vastas áreas urbanas”. Corroborando para a análise de Colquhoun, o manifesto defende que “não há fronteiras entre arquitetura e planejamento urbano, como não há fronteira entre cidade e região”.

No debate que se segue à sua apresentação no Congresso Internacional de Críticos de Arte, Mario Pedrosa avança exatamente nessa linha de argumentação para explicar Brasília.

“Não se pode considerar a síntese das artes como uma colaboração eventual entre arquitetos, escultores, pintores. Esta formulação só tem sentido se a estendermos a um plano social e cultural de ordem geral, se bem que qualitativo” (PEDROSA, 1959a)

Para o crítico, com Brasília, uma “obra de arte coletiva”, a “arte se introduz na vida”, superando seu isolamento. A nova síntese artística ocorre então entre a utopia e o planejamento, constituindo uma relação com “o pensamento estético mais profundo de nosso tempo”. Vejamos que das primeiras formulações modernas de integração das artes, os conceitos se transformaram. Primeiro de uma mera atualização estética da ornamentação para uma função ativa das artes, plásticas e decorativas. No segundo, a arte moderna encontra então na integração com a arquitetura, um instrumento de veiculação a um público amplo, movimento importante em um período no qual as instituições artísticas ainda tinham um espaço incipiente para a divulgação da arte moderna (LOURENÇO, 1995). A temática da identidade nacional confere um caráter político a essa integração, tendo o MES antecipado as formulações da Nova Monumentalidade em alguns anos. O terceiro momento é constituído pela vinculação entre a integração das artes e processos de planejamento urbano e regional, conferindo-lhe novas responsabilidades.

Ressalte-se que a expansão arte – arquitetura/cidade/região não pretende afastar sua relação com o homem. Em outra ocasião Pedrosa defende que “a monumentalidade do projeto de Lúcio Costa enaltece, não deprime a escala humana”, pois sua simplicidade permite que “todos podem apreendê-la pelo espírito e abarcá-la pela dimensão dos sentidos”(PEDROSA, 1957). Ou seja, o plano de Brasília tem a clareza da “concepção global” que lhe garante o caráter monumental das coisas que permanecem no tempo. Mas apresenta atenção às pequenas situações “tocantes” que atingem o homem nas suas lidas cotidianas, apoiando-se para isso em Sir William Holford, para quem as superquadras seriam onde se ocorre, no plano urbanístico “a ligação entre os elementos monumentais e as células orgânicas” (PEDROSA, 1959 b).

A concepção das superquadras, onde os edifícios isolados estão imersos no verde e garantem “maior desafogo visual e, como conseqüência, maior sensação de privacidade”, permite a Costa, (TELLES,1989), “deslizar ao encontro dos valores do passado: o isolamento da casa rural e a

intimidade com a natureza”. Entretanto, Costa também encontra no contato direto com o monumental das igrejas coloniais, a possibilidade de outra forma de intimidade. Dois textos sobre o papel das ricas igrejas na sociedade colonial pobre, como foi a brasileira, Costa nos dá uma pista para entender a sua concepção de monumentalidade:

“E se desse aparente desperdício resultou – de par com o acervo monumental – a pobreza, há contudo algo de positivo a ressaltar, do ponto de vista comunitário, em tão chocante constatação. É que durante a colônia e o império – como ainda agora – toda essa opulência, toda essa riqueza física e espiritual contida nas igrejas antigas, estava sempre – e ainda está – à disposição de qualquer um, ao alcance do povo. Seja qual for o seu estado de espírito, qualquer um que seja a sua condição, você pode usufruí-la, ela é sua – é só entrar e ficar lá”. (COSTA, 1995, p.518).

Em outro texto, sobre sua passagem pelo Caraça em 1927, relata sua impressão ao visitar uma igreja em Catas Alta do Mato Dentro:

“Estava deserta. Apenas uma velhinha sentada num dos bancos. Em meio ao esplendor da talha, dos dourados, das imagens, das pinturas, ela sentia-se visivelmente em casa. (...) Morava em um casebre, mas dispunha da imensa nave e dos gigantescos retábulos para sua conversa diária – em clima de graça, louvor e glória – com Nossa Senhora e o Senhor” (COSTA, 1995 p.519).

Enquanto Costa criava a base urbana e territorial para que a arquitetura de Brasília seguisse os princípios da Nova Monumentalidade, Niemeyer dava outro passo. Até então a integração das artes na arquitetura conferia à pintura e à escultura o principal papel de representação da identidade nacional. Após Pampulha, Niemeyer tem claro a potencia das formas de sua arquitetura para criar figuras de fácil reconhecimento popular. Suas figuras antropomórficas ou derivadas de interpretações da paisagem, criavam novas tensões nas formas construtivas tradicionais para expressar as potencialidades do concreto armado. Sua força visual resultou em grande receptividade popular, conferindo-lhes o papel protagonista na representação da identidade nacional, que caberia, originalmente, às artes plásticas inseridas na arquitetura. Como observado por Gorelik, esse é “um indício da capacidade de Niemeyer como produtor de símbolos gráficos: como *icon maker*, mais que *form giver* (a definição de Colin Rowe para arquitetos como Frank Loyd Wright)”.

Em Brasília Niemeyer cria um conjunto de formas de grande clareza e concisão – os pilares dos palácios da Alvorada e do Planalto, o perfil da Catedral – que passariam a assumir o papel principal e exclusivo na representação da nação moderna. A integração das artes na arquitetura

continuaría a ocorrer, atingindo momentos de rara qualidade como no Palácio do Itamaraty, mas perde a importância que atingira no período entre o MES e Brasília. Os ícones de Niemeyer conseguiam “satisfazer a eterna demanda do povo pela tradução de sua força coletiva em símbolos”.

A evolução da obra de Niemeyer em Brasília tornava desnecessária a integração da arte para que os seus edifícios adquirissem significação cultural ampla na sociedade. Também se afastaria dos planos urbanos, ao contrário do prescrito pela Nova Monumentalidade, uma vez que estes seguiriam uma especialização disciplinar própria, também se afastando dos preceitos dos CIAM.

Restaria ainda fazendo essa arquitetura até hoje, cada vez mais depurada nas suas formas. No entanto, ela adquire novos significados sociais coerentes com os tempos atuais. Afastadas do raciocínio urbanístico moderno, procuram qualificar as cidades para as disputas por espaço midiático e por investimentos financeiros no mercado imobiliário e produtivo.

Das Artes Aplicadas ao Desenho Industrial: a difusão do moderno através da produção de objetos

Giancarlo Piretti e Henrique Mindlin,
Painéis de Bramante Buffoni, Loja Olivetti Tatuapé, 1958.

No mesmo ano no qual se realizava o Congresso Internacional de Artista em Veneza, Walter Gropius aproveita o VIII Congresso Panamericano de Arquitetura para reafirmar sua posição em defesa de uma síntese entre arquitetura e as artes, sendo estas uma unidade entre artes plásticas e artes aplicadas. Para ele, o design, essa nova unidade artística, deveria contribuir para a estruturação da vida através da indústria, e não apenas para a emoção lírica em obras excepcionais. Reafirmava assim o projeto da Bauhaus, que então tinha continuidade nos EUA através da New Bauhaus/Institute of Design criado por Moholy Nagy em 1937 e na Europa, através da HfG de Ulm, criada entre 1947 e 1951 por um grupo de artistas e designers entre os quais estava Marx Bill.

É nesse confronto mais amplo, entre as concepções de Gropius e Corbusier, que devemos situar as críticas de Marx Bill à arquitetura moderna brasileira, em especial ao MES e à Pampulha, durante sua estadia no Brasil em 1953 (AQUINO, 1953). Ainda que o foco das discussões recentes sobre esse texto tenha se concentrado na sua crítica à falta de uma lógica funcionalista nessa arquitetura, destacamos aqui o debate sobre a integração das artes. Defendendo com convicção a arte não figurativa como o “coroamento lógico da arte moderna” e o “princípio de uma nova visão estética”, Bill ataca diretamente os princípios corbusianos de integração das “artes maiores”.

“Sou contra a pintura mural na arquitetura moderna. O mural só teve razão de ser numa época em que poucos sabiam ler; sua função sempre foi ilustrativa, isto é, narrar, através

de imagens facilmente reconhecíveis, aquilo que a maioria do povo não podia aprender através da linguagem escrita. Hoje existem outros meios – como por exemplo os jornais, as revistas, o cinema – capazes de dar a todos, e com muito maior eficiência, uma visão completa e moral da vida. O mural moderno seria sempre feito de tal maneira que somente os intelectualizados poderiam compreendê-lo.” (AQUINO, 1953)

Em sua enérgica resposta, Lúcio Costa recorre às suas proposições do Congresso Internacional de Artistas, do ano anterior:

“O alegado divórcio das artes é tão artificioso quanto a sua fusão. A integração delas tal como assinalou em Veneza, é que talvez corresponda melhor à sua natureza a um tempo diferenciada e afim. A questão é porém fundamental e no modo de encará-la está a chave da divergência que nos afasta agora de Max Bill.” (COSTA, 1953)

Identificando que a manifestação de Bill é uma retomada de “velhos recalques pueris contra os princípios básicos da doutrina de Le Corbusier”, Costa desqualifica a arte abstrata – pintura e escultura – com uma ponta da sua característica ironia:

“Será que a pintura se terá de resignar indefinidamente às belas e variadíssimas harmonias de um sábio grafismo colorido? Será que, tal como irreverentemente se perguntou, os polidos berloques da joalheria moderna, devidamente ampliados, resultarão em esculturas monumentais?” (COSTA, 1953)

A ferocidade das reações de Costa (e de seus defensores) não impediria que a posição de Max Bill encontrasse apoio em São Paulo. Apesar de ter sido premiado na Bienal de São Paulo de 1951, instituição à qual os Bardi se opunham vigorosamente, Bill é acolhido pela revista Habitat e pelo Instituto de Arte Contemporânea do MASP. Promotores do primeiro curso de Desenho Industrial do país, os Bardi reagiram ao menosprezo de Costa por essa atividade, alcunhada por ele como “delineador de formas” (NOBRE, 2008).

A crítica de Max Bill e seu apoio, ainda que discreto, em São Paulo, cumpre a função de anotar, dentro do quadro brasileiro, a existência de um pólo aglutinador de uma nova posição moderna, mais aberta à variedade de proposições internacionais do que a então consolidada escola de Costa. Variação e não oposição unívoca a Costa, pois não se pode acusar Pietro Bardi de estar “contra os princípios básicos da doutrina de Le Corbusier”, dada a relação entre os dois nos anos antes da Segunda Guerra nos CIAMs, na revista Quadrante e na defesa de suas idéias na Itália. Lina Bo Bardi apóia Max Bill nas suas críticas à Arquitetura Moderna Brasileira, mas não compartilha da defesa da arte não-figurativa como “coroamento lógico da arte moderna”, pois sua produção como ilustradora e arquiteta permanecerá figurativa e moderna. Mas a sintonia com a

crítica arquitetônica entre ambos não surgira nessa ocasião. Anos antes da polêmica, em artigo da editoria de Habitat, já comparecia a crítica ao precoce academicismo do “estilo moderno” no Brasil, onde os brises compareciam até em fachadas não insoladas (HABITAT, 1951).

Atraídos pela energia da industrialização paulistana do final da década de 1940, os Bardi montaram um plano ação cultural modernizadora, que catalisa as iniciativas modernas dispersas em São Paulo a redor do MASP. Além de oferecer um acervo de arte europeia de dimensões inéditas no Brasil, montaram exposições temáticas didáticas de grande sucesso de público. Criaram uma escola, o IAC – Instituto de Arte Contemporânea, com curso de Desenho Industrial, Propaganda, Moda ao lado de outras artes. Editaram a revista Habitat, realizaram inserções provocativas na cultura de massa, inclusive através da propaganda e da nascente TV Tupi. Realizaram, em suma, um programa amplo dedicado a construir e difundir um novo gosto³ moderno e interferir na produção industrial paulista.

Ao comentar as perspectivas dos museus contemporâneos, Argan parece narrar a ligação do IAC com o MASP:

“Uma escola de indústria ou design que assumisse o museu como um fundamento da própria atividade didática atingiria, seguramente, a resultados de uma novidade surpreendente”⁴.

O patrimônio artístico mantido no museu não serviria apenas à formação de especialistas ou à curiosidade de visitantes ocasionais. Seria a base da construção de uma nova cultura contemporânea, disseminada na produção industrial

Em poucos anos esse programa formou um conjunto enorme de intelectuais nas mais variadas áreas. Mesmo assim, o Curso de Desenho Industrial fechou em 1953, dois anos após aberto. O motivo alegado foi a falta de adesão dos industriais. Ao propor o curso, Bardi acreditava que a industrialização repetiria aqui a demanda por projetos próprios, como ocorrera nos países europeus no começo do século. Demorou a perceber que a industrialização brasileira se faria com a produção local por multinacionais, que aproveitavam projetos elaborados nas suas matrizes. A demanda por projetos para os produtos da indústria demoraria a tomar corpo. Apenas na década seguinte surgiriam os cursos da FAU USP (1962) e da ESDI (1963), mesmo assim, com um sucesso bastante limitado.

³ Gosto no sentido de Lionello Venturi: “conjunto de preferências no mundo da arte da parte de um artista ou um conjunto de artistas”, Cf VENTURI, Lionello – **Il gusto dei primitivi**, 1926, in CIUCCI, Giorgio e DAL CO, Francesco – **Architettura Italiana del '900**, Milano, Electa, 1990, p128.

⁴ ARGAN, Giulio Carlo. “Problemi di museografia”. Casabella, n. 207, fev-mar 1955, pp. 64-7.

Um contraste pode ser encontrado com o Curso de Propaganda, que sobreviveu ao fechamento do Desenho Industrial até ser transferido para a FAAP e posteriormente tornar-se a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Se o Desenho Industrial dos produtos podia ser importado, a propaganda dependia de uma interação direta com a cultura local e não poderia ser dispensada a formação de profissionais competentes. Ainda está para ser verificado o quanto a produção gráfica para a Propaganda supera a produção de Desenho Industrial bem sucedida nas décadas de 1950 e 60.

A curta vida do Desenho Industrial no IAC não comprometeu diretamente o desenvolvimento da Arte Concreta ao longo dos anos 50. Baseado nas concepções do concretismo europeu de Van Doesburg e Vantongerloo de 1936, o concretismo brasileiro é considerado como a primeira manifestação da “vanguarda construtiva” no Brasil, opondo-se tanto aos primeiros modernistas figurativos quanto à arte abstrata informal (BRITO, 1985). Contra todo subjetivismo, apoiava-se na objetividade da matemática e nas teorias de percepção da Gestalt, e propunha racionalizar a produção de formas na sociedade, não se limitando ao campo da arte. Conforme Brito, os concretistas pretendiam a “participação do artista – transformado numa espécie de *designer* superior, pesquisador de formas a serem aproveitadas pela indústria – nos vários setores da vida urbana da complexa sociedade industrial”.

Assim, foi intensa a interação com Max Bill e a Escola de Ulm ao longo da década de 1950 (NOBRE, 2008 e PEREIRA, 2009). A ida de brasileiros como Alexandre Wolner para Ulm traria frutos na década de 1960, quando se formam os cursos de Desenho Industrial na FAU USP e na ESDI. Não é de se estranhar que se repita aqui o mesmo movimento de maior racionalização do design ocorrido em Ulm, quando as bases artísticas originadas na Bauhaus foram abandonadas em prol de uma maior objetividade científica e funcional. Se em Ulm esse processo culminou com a saída de Max Bill, aqui elas se expressam na concepção dos novos cursos em São Paulo e Rio de Janeiro, afastados das formulações da Arquitetura Moderna Brasileira (PEREIRA, 2009).

Moderno e popular: arte e arquitetura como ação de formação cultural.

Lina Bo Bardi Solar do Unhão Museu de Arte Popular, Salvador, 1959

Ao longo da segunda metade da década de 1950 afloravam várias tensões com o modelo de industrialização adotado pelo desenvolvimentismo. A radicalização de Vilanova Artigas em São Paulo fundamentava o surgimento de uma escola própria de arquitetura, disputando a hegemonia das posições de esquerda no interior da Arquitetura Moderna Brasileira. Movendo-se dentro da política de alianças do PCB com a burguesia nacional, Artigas apontava para uma retomada de propostas sociais das primeiras vanguardas modernas (BUZZAR, 1996). A escola de Artigas procuraria uma forma de desenvolvimento nacional independente, sintonizado com as posições de alinhamento do Brasil com o Terceiro-Mundo, interrompidas apenas com o Golpe de 1964.

Essa posição foi radicalizada por duas novas linhas de ação que surgiram naqueles anos: a inflexão da trajetória de Lina Bo Bardi com sua ida para a Bahia e a construção de uma crítica marxista à produção social da arquitetura elaborada por Sergio Ferro. Ambas redirecionaram a formulação do design para uma posição mais à esquerda da corrente de Costa. Lina retomou os princípios do neo-realismo italiano, procurando na Bahia as raízes para uma indústria que fosse uma evolução da cultura popular e não a sua destruição. Ferro fez a crítica da construção civil, identificando a atuação do arquiteto como um agente de dominação da mão de obra para viabilizar e produção de mais-valia.

Para o tema deste trabalho, ambas as trajetórias apontam para um distanciamento das formulações de integração ou síntese das artes, até então preponderantes na Arquitetura Moderna Brasileira.

A produção de Lina não se caracteriza pela inserção de obras de arte na sua arquitetura e sim pela sua produção de cenografia, design, ilustração e arquitetura guiada por um mesmo olhar sobre a cultura popular. Sua produção integra um conjunto de ações em diversos campos dentro de uma estratégia estética e política de inserção da arte na vida. Sua disputa é pela formação do gosto moderno em amplos setores da sociedade. Por isso a inserção na mídia – jornais e revistas ao lado dos museus e teatro. Inserção que, paradoxalmente, foi sustentada por Assis Chateaubriand, um dos maiores opositores dos governos reformistas de Vargas, Kubitchek e Jango.

Usando de sua capacidade de ilustradora, Lina produziu formas figurativas que interpretavam os objetos que admirava na cultura popular. Um guarda-corpo surge de uma flor do sertão, uma mesa de uma figura de cerâmica de arte popular, o concreto é furado como por explosões de uma guerra – figuras que ajudam a criar desde ambientes de fácil assimilação no cotidiano das pessoas até formas fortes de grande receptividade. A obra de Lina não integra a arte, pois se constitui ela própria como arte inserida na vida.

Algo semelhante ocorrerá com a posição de Ferro e seus colegas. A cenografia de Flávio Império assimila os princípios da Arte Povera italiana, utilizando materiais banais e pobres para os figurinos (Khoury, 2003). Ensaia assim a expressão das condições rudes de produção na forma final da construção, deixando aparente materiais sem nenhum tratamento. Instalações elétricas e hidráulicas, lajotas cerâmicas das lajes pré-moldadas, materiais simples e banais tratados cruamente e trazidos para a visualidade da obra concluída.

No entanto, não se pode identificar nessas novas produções uma oposição a Brasília e sim uma vontade de radicalização do projeto nacional que a produziu.

Em uma carta áspera ao seu amigo Bruno Zevi, que recorrentemente atacava Brasília, Lina Bardi explicita que seu projeto de um moderno embasado na cultura popular não tem conflito com aquilo que a nova capital significa para o Brasil. Após dizer que escrevia em seguida à leitura com Artigos do “Editorial em Breve” sobre Brasília, Número de junho de 1965 de *Architettura*, Lina Bardi se contrapõe aos argumentos de Zevi, encerrando com um apelo:

“Em nome dos jovens, que em silêncio vêm ruir e destruir aquilo que era uma razão de vida, parece-me necessário que você reveja, com a lealdade que conheço em ti, com o empenho que recordo, esse juízo⁵”.

Escrita após o encerramento da sua atuação em Salvador com o Golpe Militar de 1964, a manutenção de seu apoio a Brasília revela que o caminho de construção de um moderno popular experimentado ao longo de cinco anos em Salvador não se constituía em uma posição dissidente ou opositora à corrente hegemônica de Lúcio Costa.

“A fragilidade dialética de Brasília, da arquitetura de Brasília e só a fragilidade de hoje. (...) o problema de todos, hoje, construir, com este material pobre, uma cultura”⁶.

A adesão a uma posição política terceiro-mundista, com a crítica clara ao desenvolvimentismo brasileiro, não deixa de entender que Brasília “representa o salto de liberdade de um grande país”. Diversas da integração das artes monumental de Brasília e da inserção acrítica do artista na produção industrial, as posições aqui resumidas constituem-se como um redirecionamento da tarefa de representação nacional e inserção na produção industrial para o campo popular, a partir de uma visão política sintonizada com o terceiro-mundismo do período.

⁵ Correspondência de Lina Bo Bardi a Bruno Zevi, 12/08/1965. Acervo Instituto Lina Bo Bardi.

⁶ Ibd, ibidem.

Do não objeto à busca por novas inserções da arte na vida.

Gravar nas garrafas de refrigerantes (embalagens de retorno) informações e opiniões críticas, e devolvê-las à circulação. Utiliza-se o processo de decalque (silk-screen) com tinta branca vitrificada, que não aparece quando a garrafa está vazia e sim quando cheia, pois então fica visível a inscrição contra o fundo escuro do líquido Coca-Cola.
Cildo Meireles - 1970

Em 1959, ao mesmo tempo em que Lina Bo Bardi atuava em Salvador e o Congresso Internacional de Críticos de Artes era realizado entre Brasília e São Paulo, Ferreira Gullar publicava o manifesto do Não Objeto. Mais que se contrapor às concepções anteriores, Gullar propunha novos modos de inserção da arte na vida.

“O não–objeto não é o antiobjeto mas um objeto especial em que se pretende realizada a síntese de experiências sensoriais e mentais: um corpo transparente ao conhecimento fenomenológico, integralmente perceptível, que se tende à percepção sem deixar rastros, Uma pura aparência.” (GULLAR, 1959)

Suficientemente distante da “Integração das Artes” celebrada em Brasília, a inserção proposta pelos Neoconcretos fugia da utilidade da relação entre Arte Concreta e Desenho Industrial, questionando os próprios limites do Projeto Construtivo (BRITO, 1985). Também mantinha razoável distância do engajamento político popular das posições de Lina no Nordeste, ainda que

em vários momentos tenham ocorrido convergências e colaborações entre ambos, principalmente nos seus desdobramentos nas duas décadas seguintes.

Contrastando com a preponderância da arquitetura, ainda presente na posição anterior, este quarto movimento ocorre ao longo das décadas de 1960 e 1970, com a evolução das artes plásticas no Brasil a partir do Neoconcretismo. Torna-se forte a idéia de independência das artes em relação à sua instrumentação por outros projetos políticos e culturais. Artistas como Helio Oiticica e Cildo Meirelles buscaram sua inserção diretamente na sociedade, sem mediações da arquitetura e da indústria. O forte viés crítico e a recusa a um papel subalterno questionaram tanto a integração das artes através da arquitetura, quanto a sua aplicação no Desenho Industrial. A aproximação com a Pop Arte, a incorporação de ready-mades, as performances, etc, abrem um campo aparentemente inesgotável para a arte de vanguarda. Frente a essas transformações, a integração da arquitetura com as artes plásticas, quando ocorre, perde a contribuição dos novos artistas de vanguarda, resumindo-se aos antigos colaboradores.

Na ponta desse processo ocorria uma reflexão sobre o papel e o lugar da arte na sociedade contemporânea. Em 1976, na revista *Malasartes*, José Resende se perguntava quais “alternativas a arte ofereceria” se o Cristo Redentor do Rio de Janeiro fosse destruído e o “pedestal do Corcovado tivesse que ser ocupado”. Questionava a possibilidade da arte cumprir a função que ocupava tradicionalmente: a de “possibilitar a compreensão do desenho urbano e balizar uma memória desse desenho”:

“Ora, a cidade contemporânea não tem mais a escala humana e os espaços públicos de convívio perderam significação. A reconquista da praça medieval é uma utopia passadista. A cidade é o espelho das contradições que a sociedade de classes estabelece. Tentar interferir nela é acirrar essas contradições”. (RESENDE, 1976)

Após desenvolver esse argumento e percorrer a produção artística Pop, Minimal, Informal, etc, o autor alerta que a ausência da escultura na cidade contemporânea impede que a fruição da arte ocorra fora das regras de mercado.

“A impossibilidade dessa presença levanta um dos problemas mais fundamentais para o artista, que é pensar um espaço possível para a atuação da arte, ou seja um espaço para a produção da arte” (RESENDE, 1976).

Desse modo Resende recolocava a o problema da Nova Monumentalidade, eximindo-a da tarefa comunicativa e da integração com a arquitetura e o urbanismo. Para romper com sua categoria de mercadoria do circuito fechado de artes, era necessário criar novos espaços para sua

circulação e esse não seria aquele designado pelo arquiteto na “Integração das Artes”. A arte trilharia os caminhos que ela própria abriria.

Considerações Finais

Com o afastamento das artes em relação à arquitetura rompeu um dos postulados da Nova Monumentalidade. A desmontagem do papel do estado no planejamento urbano e regional retirou outro. Restaria à arquitetura a monumentalidade com construção de formas capazes de encontrar ressonância na sociedade, só que mediada pela comunicação de massas. A experiência de Niemeyer como *icon maker* o colocaria na raiz da produção contemporânea de arquitetura realizada por um conjunto restrito de autores. Talvez seja esse o único elo de contato da atualidade com a experiência moderna de “Integração das Artes” de meados do século XX.

Bibliografia

- AQUINO, Flávio de. "Max Bill critica a nossa moderna arquitetura". *Manchete* nº 60, Rio de Janeiro, 13 jun. 1953, p. 38-39. Acessível em http://vitruvius.com.br/documento/hojeontem/hojeontem_03.asp
- BRITO, Ronaldo, "Neoconcretismo: Vértice e Ruptura do Projeto Construtivo Brasileiro, Rio de Janeiro, FUNARTE, 1985.
- BUSQUETS, Joan. *Cities X Lines*. Cambridge, Nicolodi Editore, Catálogo de exposição Harvard Graduated School of Design, 2006.
- BUZZAR, Miguel A. "João Batista Vilanova Artigas: Elementos para a compreensão de um caminho para a arquitetura moderna brasileira", São Paulo, FAU USP, Dissertação de Mestrado, 1996.
- COLQUHOUN, Alan, "Modern Architecture", Oxford History University Press, 2002.
- CORATO, Aline Coelho Sanches, "Arte e architettura: l'esperienza degli italiani in Brasile dopo la seconda guerra mondiale", Milano, Dottorato in Composizione Architettonica, Politecnico, texto digital de debate interno, 2008.
- COSTA, Lúcio, "Lúcio Costa: Registro de uma Vivência", São Paulo, Empresa das Artes, 1995.
- COSTA, Lúcio, "Lúcio Costa defende a nossa arquitetura moderna: Oportunidade Perdida", *Manchete* n. 63, Rio de Janeiro, 4 de julho 1953, p. 49. Acessível em http://vitruvius.com.br/documento/hojeontem/hojeontem_03.asp
- FERNANDA, Fernandes, "Arquitetura no Brasil no Segundo pós-Guerra: a síntese das artes", in «Anais do VI Seminário DOCOMOMO Brasil», Niterói- RJ, Universidade Federal Fluminense, 2005
- FRAMPTON, Kenneth, "História Crítica da Arquitetura Moderna, São Paulo, Martins Fontes, 1987 (1ª. ed.1980).
- GORELIK, Adrián, "Das vanguardas a Brasília, Cultura Urbana e Arquitetura na América Latina", Belo Horizonte, Editora UFMG, 2005.
- GULLAR, Ferreira, "Teoria do Não-Objeto", Rio de Janeiro, Suplemento Dominical, 19/20 dez/1959.
- HABITAT, "Bela Criança", São Paulo, Habitat, n. 2, jan/mar 1951, p.3.
- KOURY, Ana Paula, "Grupo Arquitetura Nova", São Paulo, Romano Guerra Editora, 2003
- KOURY, Ana Paula, "Arquitetura Construtiva no Brasil", São Paulo, Tese de Doutorado, FAU USP, 2005
- LE CORBUSIER, "Le Tendenze dell'Architettura Razionalista", in Fondazione Alessandro Volta, "Convegno di Arti. Rapporti dell'architettura con le Arti figurative", Reale Accademia d'Italia, Roma, 1937, pp. 119-129.
- LE CORBUSIER, "Canteiro de Síntese das Artes Maiores", Comunicação na Conferência Internacional dos Artistas, UNESCO, Veneza, 1952, in SANTOS, Cecília Rodrigues dos et al, "Le Corbusier e o Brasil", São Paulo, Tessela/Projeto Editora, 1987, pp. 239.
- LOURENÇO, Maria Cecília França, "Operários da Modernidade", São Paulo, Hucitec/EDUSP, 1995.
- NOBRE, Ana Luiza, "Fios Cortantes: Projeto e Produto, Arquitetura e Design no Rio de Janeiro (1950-1970)", Rio de Janeiro, Tese de Doutorado PPG História Social da Cultura, PUC RJ, 2008.
- PEDROSA, Mario, "Reflexões em Torno da Nova Capital", in Brasil, *Arquitetura Contemporânea*, n. 10, 1957, (in PEDROSA, Mario, "Dos Murais de Portinari a Brasília", São Paulo, Editora Perspectiva, 1981)
- PEDROSA, Mario, "Cidade Nova, Síntese das Artes", (intervenção de Mário Pedrosa no Congresso Internacional de Críticos da Arte em Brasília), *Anais do Congresso*, pp 8-10 e 165-167, 1959a, (in PEDROSA, Mario, "Dos Murais de Portinari a Brasília", São Paulo, Editora Perspectiva, 1981).
- PEDROSA, Mario, "Lições do Congresso Internacional de Críticos", in Módulo, vol. 3, n. 16, dezembro 1959b, (in PEDROSA, Mario, "Dos Murais de Portinari a Brasília", São Paulo, Editora Perspectiva, 1981).

PEREIRA, Juliano Aparecido., "Desenho Industrial e Arquitetura no ensino da FAU USP (1948 - 1968)", São Carlos, Tese de Doutorado, EESC USP, 2009

RESENDE, José. "Ausência da Escultura", *Malasartes*, Rio de Janeiro, n. 3, p.4–8, abril/maio/junho 1976.

GIEDEON, Sigfried, SERT, Josep Lluís e LEGÉR, Fernand. "Nine Points on Monumentality", 1943, reimpresso em *Harvard Architectural Review*, Spring, 1984, pp 62-63.

TELLES, Sophia Silva. "Lúcio Costa: Monumentalidade e Intimismo", *Novos Estudos CEBRAP*, n. 25, outubro de 1989, PP.75 – 94.

VALLE, Marco Antonio Alves do. "Desenvolvimento da Forma e Procedimentos de Projeto na Obra de Oscar Niemeyer (1935-1998)", Tese de Doutorado, FAU USP, São Paulo, 2000.